

К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ПРИ ПОДБОРЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ БОЛЬНЫМ С ПОСЛЕОЖГОВОЙ КОНТРАКТУРОЙ ЛИЦА И ШЕИ (Обзор литературы)

Основная концепция проблемы управления затрудненными дыхательными путями после ожоговой контрактуры шеи и лица, это выработка мер по обеспечению безопасного доступа к дыхательным путям при ожогах шеи различной степени. Кроме этого для решения этой проблемы нужно подобрать наиболее оптимальный алгоритм действий, который заключается в комбинации различных методов для обеспечения безопасного доступа к дыхательным путям. Необходимо выработать меры по обеспечению безопасного доступа к дыхательным путям при ожогах шеи различной степени. Многие авторы предлагают свои методики для лечения этой проблемы. Однако, лечение пациентов с послеожоговой контрактурой лица, шеи и передней грудной стенки является наиболее сложной проблемой в реконструктивной хирургии. Однако подходы к прогнозированию трудных дыхательных путей и выбор оптимального метода интубации трахеи, анестезии при интубации и осуществлении реконструктивно-пластической операции у подобного контингента больных требуют дальнейшего изучения. Нужно правильно подобрать способы интубации трахеи связанные с самой техникой и использованием новых видов аппаратуры для интубации трахеи.

Ключевые слова: Ожоги, дыхательные пути, лечение, трахея, анестезия.

Sadikova M.A.
Andijan State Medical Institute.

TO THE ISSUES OF THE BASIC FUNCTIONAL CRITERIA IN SELECTION OF ANESTHETIC AID IN PATIENTS WITH POST-BURN CONTRACTURE OF THE FACE AND NECK (Literature review)

The main concept of the problem of managing the obstructed respiratory tracts after burn contracture of the neck and face is the development of measures to ensure a safe access to the respiratory tracts in case of neck burns of different degrees. In addition, to solve this problem, it is necessary to choose the most optimal algorithm of actions, which consists in a combination of various methods to ensure the safety of the respiratory tracts. It is necessary to develop the measures to ensure a safe access to the respiratory tracts for burns of the neck of different degrees. Many authors offer their own methods in order to make treatments and solve this problem. However, the treatment of patients with post-burn contracture of the face, neck and anterior chest wall is the most difficult problem in reconstructive surgery. On the other hand, approaches to the prediction of complex respiratory tracts and to the choice of the optimal method for the tracheal intubation, to the anesthesia during intubation and to the implementation of reconstructive plastic surgery - all of them in such a group of patients require further researches. It is necessary to choose the right methods of tracheal intubation which are associated with the technique itself and with the usage of new types of equipments in order to do a tracheal intubation.

Key words: Burns, respiratory tract, treatment, trachea, anesthesia.

Несмотря на исключительную актуальность и сложность проблемы, связанной с послеожоговой трудностью интубации, эта проблема вызывает больше вопросов, нежели ответов, то есть в решении этой проблемы ещё много нерешенных вопросов.

Первое, на что обращают внимание многие авторы, это определение значения термина «затрудненное дыхание». Так, в практических рекомендациях по лечению затрудненных дыхательных путей [2,8] (обновленный отчет целевой группы Американского общества анестезиологов 2003 года) указано, что «стандартное определение затрудненного дыхания невозможно найти в доступной литературе» [2,8]

В работах Tsai F. et al., 2006, Chong – Doo Park et al. [58,15] так же отмечается множество проблем, не только таких как затрудненное прохождение дыхательных путей, но и ограниченный венозный доступ, малая возможность

мониторингов процесса, большая лекарственная зависимость, извращенная реакция на вводимые анестетики, чувствительность к ним, неточная оценка кровопотери, длительность операции, склонность к переохлаждению и др.

Одна из часто встречающихся проблем это затрудненное дыхание, при котором нередко сталкиваются с тяжелыми осложнениями и даже летальным исходом. Позиция анестезиологов затрудняется потому, что недостаточно альтернативных методов, обеспечивающих выполнение прямой ларингоскопии и интубации трахеи.

В большинстве имеющихся литературных источников на сегодня нет отработанного четкого алгоритма последовательной деятельности анестезиолога в данной ситуации, затруднения проходимости дыхательных путей, связанной с послеожоговой рубцовой контрактурой шеи и лица.

Несмотря на исключительную актуальность и сложность проблемы, она вызывает больше вопросов, нежели ответов. В решении этой проблемы много нерешенных вопросов.

Так в отчете целевой группы Американского общества анестезиологов 2003 года [2] (обновленный отчет целевой группы Американского общества анестезиологов 2003 года) «стандартного» определения термина «затрудненного дыхания» невозможно найти [2,8].

В материалах Американского общества анестезиологов дается подробное описание основных причин возникающих недостатков при послеожоговых поражениях лица и шеи. Так например:

а) опубликованные исследования доступны, но они не могут использоваться для оценки взаимосвязи между клиническим вмешательством и клиническим исходом, потому что исследования либо не соответствуют критериям содержания, либо не обеспечивают четкую причинно-следственную интерпретацию результатов.

б) слишком мало опубликованных исследований, чтобы определить взаимосвязь между клиническим вмешательством и клиническим результатом.

в) недостаточно опубликованных данных для оценки влияния записей в истории болезней на прогнозирование наличия затрудненных дыхательных путей.

г) недостаточно опубликованных данных для оценки прогностической ценности отдельных характеристик физического осмотра дыхательных путей или нескольких функций для прогнозирования наличия затрудненных дыхательных путей.

д) в литературе ничего не говорится о преимуществах информирования пациента об известных или предполагаемых трудностях в дыхательных путях, наличия оборудования для преодоления затруднения прохождения дыхательных путей.

е) недостаточно количества приемлемых исследований для проведения метаанализа затрудненных дыхательных путей.

Как видно из литературных источников, многие авторы выделяют три основных критерия, по которым можно проводить диагностику состояния и прогнозировать исход состояния пациента с наличием ожогового поражения лица и шеи. К таким критериям, которые можно было бы использовать как тесты, относятся:

1. выявление особенностей, связанных с оценкой трудных дыхательных путей.

2. выявление ограничения в стандартизированной системе классификации выраженности контрактур подбородка, что затрудняет передачу информации о пораженной области шеи и степени её деформации, а, следовательно, может повлиять на рекомендации по лечению.

3. выявление дефицита разгибания шеи, контрактура которой выражается на основе степени возможного разгибания шеи.

Многие авторы Shady N.H, Ariy M.TI. K. et.al, (2017) [52] указывают все таки на то, что необходима одна общепринятая и простая система оценки, обеспечивающая возможность упрощения связи между исследованиями и основу для дальнейших сравнений результатов [26,52].

Анестезия при реконструктивно-пластических операциях

В работах Agarwal A., Chauhan H, (2012) [4] отмечается тот факт, что у многих пациентов встречались уникальные наборы различных проблем связанных с невозможностью или трудностями интубации трахеи и вентиляции. Данный факт усложнял работу достаточно квалифицированных анестезиологов, несмотря на то, что разработано большое количество протоколов и оборудования в помощь предотвращения опасностей, связанных с затруднением проходимости дыхательных путей [4,17].

Queenie H. M. et. al, (2020) [42] сообщает о том, что пластические реконструктивные операции восстанавливают обширные дефекты ткани и помогают восстановить утраченные функции пациента, улучшая качество его жизни. И поэтому, как считают авторы, целями анестезии помимо управления дыхательными путями в процессе операции, являются оптимизация перфузии лоскута, повышение выживаемости его, улучшение качества жизни пациента и сокращение сроков выздоровления пациента [42].

В работах многих авторов, так например Gottlieb Z.Y, Krieger Z.M, (1994) [23] отмечается, что желателно использовать тактику «лестничной реконструкции», которая начинается от первичного закрытия до свободного переноса ткани с увеличением сложности и времени операции, в зависимости от размера и местоположения раны [23].

Во многих работах указывается на использование лестничной технологии в пластической реконструктивной хирургии. Авторы утверждают, что в данном методе первым этапом является прямое ушивание с наложением швов или заживление с вторичным натяжением. Каждый последующий этап реконструкции имеет свои особенности, где учитывается васкуляризация возможность

лоскута, влияющая на интенсивность регенерации, иннервационная обеспеченность лоскута и его аутологичность. Авторы предлагают этапное использование кожных трансплантатов и региональных лоскутов, которые отличаются от кожных трансплантатов тем, что имеют собственные ножки, снабжающиеся сосудами.

Авторы утверждают, что возможность использования лоскута на ножке помогает покрытию достаточно удаленного участка поражения. Однако когда лоскут на ножке невозможен, пациенту может потребоваться более сложный с технической точки зрения свободный лоскут, который требует микрососудистого анастомоза для восстановления кровотока. Всего выделяют пять основных этапов реконструкции [23,36].

Выбор метода анестезии в реконструктивно-пластической хирургии.

При решении вопроса об особенностях анестезиологического обеспечения при затрудненных дыхательных путях, вызванных тяжелыми постожоговыми контрактурами передней поверхности шеи, лица, становится ясно, что эти особенности касаются двух основных проблем. Первая проблема это проблема анестезии при осуществлении трудной интубации трахеи. Вторая проблема раскрывает проблемы базовой анестезии при осуществлении сложных операций по устранению келоидных рубцов и восстановлению функционального состояния лица, шеи. И, несмотря на актуальность указанных проблем, в литературе нет каких либо стандартных общепринятых методик. Имеющиеся данные весьма разноплановы, порой весьма противоречивы. Однако выбор анестезиологической техники в реконструктивно-пластической хирургии зависит от решения анестезиолога, хирурга и уровня сложности самой предстоящей процедуры. В работах Taub P.J. et. al. (2010) [57] отмечается, что большинству пациентов хирургические вмешательства проводят под общей анестезией, но существуют и другие формы анестезии в широком спектре вариантов интраоперационной седации (анальгезии) и эффективно используется для таких процедур [57].

В работах White P.F., Freire A.R., (2005 [60] отмечается, что комбинируя, местные анестетики и внутривенные обезболивающие и седативные препараты, можно создать минимально подавленный уровень сознания, который сохраняет способность пациента к самостоятельности и непрерывно поддерживать проходимость дыхательных путей и реагировать на физические раздражители и сложные команды [46,60]. Этот метод анестезии часто называют «седативным

эффектом в сознании». Пациенты создают седативный эффект чтобы он не чувствовал боль и не реагировал остро на окружающую среду. Однако, в отличие от общей анестезии, при которой имеет место потеря сознания и подавляется спонтанное дыхание, пациенты будут продолжать дышать самостоятельно.

Bitar G. et., Kryger Z.B. et.al., Marcus J.R. et.al., [11,32,35] показали в своих исследованиях, что контролируемая анестезиологическая помощь является эффективной и безопасной в больших исследуемых популяциях [11,32,35]. В работах отмечается, что для достижения соответствующего эффекта можно использовать комбинации двух или более типов лекарств, для достижения желаемого уровня седативного эффекта и обезболивания. Тестируемые препараты, такие как фентанил, относящиеся к классу опиоидов, совмещались с седативными средствами, такими как мидазолам [12,16].

Как отмечалось нами ранее, основные проблемы регенеративно-пластической хирургии состоят из адаптированного подбора анестезиологического метода и проведения оперативных мероприятий по решению вопросов ликвидации контрактуры шейных тканей и лица. В своих исследованиях Subba Rao J.V. et.al., [54] показал, что можно решать эти проблемы тремя различными анестезиологическими методами [54]. Литература пестрит набором различных фармакологических препаратов, анестетиков и средств, для общей анестезии, используемых при трудных интубациях трахеи. [62] проводят следующий набор методов и средств обезболивания при осуществлении трудных интубаций трахеи. В работах Saraswat M. et.al., Subramanijam K.Z. [51,55] отмечается преимущество использования внутривенной кетаминной анестезии для удаления контрактур. После этого должна следовать индукция, интубация и обычная общая анестезия [51,55]. Так в 2014 году Rajini Mathur et.al. [44]

предложили свой метод, это метод с использованием местной анестезии, удалением контрактуры, с дальнейшим проведением индукционной интубации и рутинной общей анестезии [44]. Третий метод – это метод, алгоритм которого состоит из процесса восстановления дыхательных путей с помощью плановой трахеостомии и затем проведения обычной общей анестезии.

Как отмечают многие авторы, применение кетаминной анестезии может сопровождаться рядом противопоказаний, таких как артериальная гипертензия, эпилепсия и т.д. При обширных шейно-лицевых и грудных келоидных рубцах трахеостомия может быть практически невыполнимой и связанной со значительными осложнениями [39,54]. В связи с этим большинство авторов предпочитают второй вариант, то есть местную анестезию с последующей общей анестезией [49,59].

Разрешение контрактуры шеи перед интубацией было впервые описано в 1964 году Tanzer et.al. [56]. Они предложили освободить нижнюю половину шеи под местной анестезией, когда ожидаются трудности

интубации. Дальнейшее освобождение от контрактур произойдет после успешной интубации. Ограниченное открывание рта, уменьшение рото-глоточного пространства, разгибания атланта-затылочного сустава и значительный фиброзный рубец на шее приводят к затруднению проходимости дыхательных путей [24,25]. Использование не прямой ларингоскопии зачастую бывает невозможным при тяжелой послеожоговой контрактуре шеи из-за несовпадения оси рта и глотки, а прямая ларингоскопия также затрудняется наличием ограниченного движения шеи [31]. Бронхоскопия так же может быть затруднена, если анатомия дыхательных путей искажена из-за контрактуры мягких тканей. Более современные методы включают использование волоконно-оптического бронхоскопа и ларингеальной маски, но это оборудование дорого и недоступно в большинстве мест [9].

В работах Al-Zacko S.M. et.al. [7] отмечается что ретроградная интубация зачастую бывает невозможна из-за наличия рубца на передней поверхности шеи. Слепая назальная интубация может быть успешной, но положение головы и шеи может быть сильно ограничено, а повторные попытки представляют риск носового кровотечения, которое может еще больше подвергнуть опасности дыхательные пути [7].

Некоторые авторы показали в своих исследованиях, что имеются преимущества спинномозговой анестезии с использованием небольших спинальных игл. Однако ряд других исследователей не обнаружили разницы ни в стоимости, ни во времени между указанными методами и показали, что осуществление спинальной анестезии требует большего времени (18 ± 8 минут) по сравнению с минутами при общей анестезии (10 ± 3) и при большем времени восстановления после анестезии (123 ± 51 минут против 94 ± 48 минут) [14,29,30,45]. Эпидуральная блокада, используемая в реконструктивно-пластической хирургии, при тех же операциях, что и спинальная анестезия, имеет несколько важных особенностей: а) дозы местного анестетика должны быть под строгим наблюдением, поскольку при длительных процедурах существует вероятность системной токсичности. Важно помнить, что метаболиты лидокаина обладают нейро- и кардиотоксическим эффектом [47,61].

Блокады периферических нервов редко используются в пластической хирургии, поскольку большинство этих операций двусторонние. Однако некоторые из них – паравerteбральные грудные, межреберные подходы рекомендуются при хирургии шеи, груди потому, что помимо анестезии, они обеспечивают хорошую послеоперационную

анальгезию, снижение опиоидного употребления, тошноты, рвоты, сокращают продолжительность госпитализации [19,27].

При реконструктивно-пластических операциях на груди и шее описано несколько методик анестезии, таких как общая ингаляционная, тотальная внутривенная анестезия, шейно-грудная эпидуральная блокада, межреберные блоки лицевой плоскости, тумесцентная анестезия лидокаином [28,46,48].

В работах Blanco R. et.al. (2012) [13] описаны методы использования паравerteбральной и межреберной блокады нервов под ультразвуковым контролем. Межфасциальные блоки по мнению авторов имеют более высокую оценку в сравнении с традиционными региональными анестезиологическими пособиями, поскольку они при вышеописанных операциях не вызывают симпатической блокады, интратекального или эпидурального распространения, которые могут приводить к гемодинамической нестабильности и длительному пребыванию в стационаре [3,13,22,38]. Указанные блоки не могут стать альтернативой общей спинальной, эпидуральной анестезии или паравerteбральным блокам, поскольку они не обеспечивают адекватную региональную хирургическую анестезию и требуют дополнения внутривенной седации, общей или нейроаксиальной анестезии. Это касается и послеоперационного обезболивания при них, ибо болевой синдром в подобных случаях затрагивает не только грудь, он может распространяться на грудину, латеральную сторону грудной клетки, подмышечные впадины и средней части спины, что является весьма важным, когда имплантаты подмышечные [37].

Каждый из вышеупомянутых методов анестезии имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому выбор одного метода над другим действительно зависит от характера хирургической процедуры и уровня комфорта, как анестезиолога, так и хирурга.

В нашем исследовании мы использовали так называемый УЗИ навигационный метод анестезии с применением 10мл 0,5%-го бупивакаина для анестезии лицевого нерва. При анестезии плечевого сплетения нами использовался 0,5%-й бупивакаин в объеме 20мл [3].

Прогнозирование.

Лечение пациентов с послеожоговой контрактурой лица, шеи и передней грудной стенки является наиболее сложной проблемой в реконструктивной хирургии [43]. Диапазон подвижности шейного отдела позвоночника может быть ограничен из-за тяжелой контрактуры подбородка. Gupta K, Gupta P.K (2010) [24,25] в своем исследовании по оценке сложной ларингоскопии обнаружили, что при челюстно-глоточном угле меньше 90° , сложность прямой ларингоскопии была сопоставима с классификациями III и IV Кормака и Лехана [16]. Уменьшение атланта-затылочного расстояния на боковой рентгенограмме шеи также является одним из важных показателей сложности ларингоскопии.

Измерение расстояние до щитовидной железы, оценка по шкале Маллампати [33,34] и открытие рта являются важной клинической оценкой для прогнозирования трудностей при интубации. Осмотр дыхательных путей следует проводить только в сидячем положении пациента. Необходимо избегать осмотра в положении лежа на спине или полусидячем положении. В дополнение к этой оценке анестезиолог должен внимательно осмотреть рубец и контрактуру, уделяя особое внимание периназальным и ротовому отверстиям. В ряде исследований сообщаемая частота затруднений при интубации трахеи, составляет 5,85%. Из них случаи невозможности интубации составляли – 0,35% и случаи затрудненной вентиляции легких составляли – 0,02%. Все они могут быть основными причинами связанных с анестезией осложнений и летальности [5,53]. Как показали обзоры периодической литературы только 38% специалистов выбрали оценку состояния по Маллампати в качестве предпочтительного теста для прогнозирования трудной интубации. Учет расстояния до щитовидной железы использовали только 25% исследователей, и только 29% исследователей объединяет использование клинических тестов. Наиболее частым методом при ожидаемой трудной интубации была видеоларингоскопия (48%). Что касается непредвиденной сложной интубации, когда традиционные методы не смогли защитить дыхательные пути, то в этом случае 38% специалистов использовали ларингеальную маску в качестве спасательной меры.

Большинство опытных и неопытных анестезиологов по данным литературы сообщают об использовании ларингеальной маски в качестве спасательной меры при непредвиденных трудностях управлением проходимость дыхательных путей. Что касается ожидаемой трудности, большинство все же опытных анестезиологов используют видеоларингоскопическую технику.

Заключение.

В заключении необходимо отметить, что у пациентов с ожоговыми контрактурами лица, шеи предоперационное прогнозирование трудных дыхательных путей является первостепенной задачей.

Трудная ларингоскопия и интубация трахеи в большинстве случаев являются результатом неадекватной предоперационной оценки проходимость верхних дыхательных путей [40,41].

Кроме того на сегодняшний день нет единого определения описывающего состояние трудных дыхательных путей. Алгоритмы трудных дыхательных путей отличаются в разных странах [20,21].

Стандартные методы оценки

проходимости дыхательных путей, которые входят в международные рекомендации, не могут служить для адекватного прогнозирования ситуации трудных дыхательных путей у пациентов с постожоговыми контрактурами лица, шеи. Предсказать трудные дыхательные пути у пациентов в обычной популяции с высокой долей чувствительности и специфичности не может ни один из существующих методов оценки (Коллегия анестезиологов, 2017 [2], Apfelbaum J.L.et.al., 2013) [9].

Все стандартные шкалы объединяют одинаковые параметры, такие как открытие рта, разгибания и сгибания шеи, удачная или неудачная интубация в прошлом, выдвижение нижней челюсти, которые зачастую невыполнимы у пациентов с тяжелыми контрактурами лица, шеи.

Как утверждают Batuwitige V.et.al., Bittner E.A.et.al., [10,12] учитывая происходящие морфофункциональные изменения в верхних дыхательных путях у пострадавших с термической травмой, необходимо производить оценку и прогнозирование трудных дыхательных путей перед каждым вмешательством на фоне адекватного обезболивания [10,12].

Однако подходы к прогнозированию трудных дыхательных путей и выбор оптимального метода интубации трахеи, анестезии при интубации и осуществлении реконструктивно-пластической операции у подобного контингента больных требуют дальнейшего изучения [1,6,18].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Андреев А.А., Долбнева Е.Л. Стамов В. И. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в стационаре. Клинические рекомендации Федерации анестезиологов-реаниматологов России (второй пересмотр.2018г) // Вестник интенсивной терапии им А.И. Салтанова-2019-Т.2-С. 7-31.
2. Практические рекомендации по лечению затрудненных дыхательных путей: обновленный отчет Целевой группы американского общества анестезиологов по лечению затрудненных дыхательных путей. Анестезиология 2003;98:1269-77
3. Садикова М.А. Особенности анестезиологического обеспечения пациентов с тяжелой шейной контрактурой при затрудненном дыхании. Eurasian journal of medical and natural sciences. 2022.Volume 2 Issue 2 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6061505>
4. Agrawal A, Chauhan H. Management of difficult Airway in An Epileptic Patient With Severe Post Burn Contracture. Wedmed Central Case Report, 2012p
5. Agrawal S, Asthana V, Meher R, Singh D K. Paraglossal Straight Blade Intubation Technique-an Old technique Revisited in Difficult Intubations: A Series of 5 Cases. Indian J Anesth[serial online] 2008[cited 2015 Dec 10];52:317-20.
6. Ahmad I, Bailey C.R. Time to abandon awake fiberoptic intubation? Anaesthesia. 2016, vol.71.no 1. pp. 12-16
7. Al-Zacko S.M. Al-Kazzaz D.A. Annals of Burns and

- Fire Disasters. 2009 December 31;22(4):196-199.
8. American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. Practice guidelines for management of the difficult airway: An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. *Anesthesiology* 2003;98:1269-77.
 9. Apfelbaum JL, Hagberg CA, Caplan RA, et al. Practice guidelines for management of the difficult airway: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. *Anesthesiology*. 2013; 118:251-70.
 10. Batuwitage B., McDonald A., Nishikawa K. Comparison between bougies and stylets for simulated tracheal intubation with the C-MAC D-blade videolaryngoscope. *Europ. J. Anaesthesiology (EJA)*, 2015,vol.32.no.6, pp. 400-405.
 11. Bitar G, Mullis W, Jacobs w, et al. safety and efficacy of office based surgery with monitored anesthesia care/sedation in 4778 consecutive plastic surgery procedures. *Plast Reconstr Surg*. 2003;111:150.
 12. Bitiner E.A., Shank E., Woodson L. Acute and perioperative care of the burn-injured patient. *Anesthesiology: The journal of the American Society of Anesthesiologists*. 2015.vol.112, no 2. Pp. 448-464
 13. Blanco R, Fajardo M, Parras Maldonado T. Ultrasound description of Pecs II (modified Pecs I): A novel approach to breast surgery. *Revista Española de Anestesiología y Reanimación*.2012;59(9):470-475. DOI: 10.1016/j.redar.2012.07.003
 14. Chilvers CR, Goodwin A, Vaghadia H, Mitchell GW. Selective spinal anesthesia for outpatient laparoscopy. V: Pharmacoeconomic comparison vs. general anesthesia. *Canadian Journal of Anaesthesia*. 2001;48:279-283
 15. Chong-Doo Park, Hye-Kyoung Zee et al. Anesthetic management for a patient with severe mentosternal contracture: difficult airway and scarce venous access *Korean J. Anesth.*,2013,64(1),61-64
 16. Cormac RS, Lehane J: Difficult tracheal intubation in obstetrics. *Anaesthesia* 1984; 39:1105–1111
 17. Crosby ET, Cooper RM, Douglas MJ, Doyle DJ, Hung OR, Labrecque P, et al. The unanticipated difficult airway with recommendations for management. *Can J Anaesth* 1998;45:757-76.
 18. Driver B.E. Prekker M.E. Klein I.R. Effect of use of a bougie vs endotracheal tube and stylet on first attempt intubation success among patients with difficult airways undergoing emergency intubation: a randomized clinical trial. *Jama*.2018,vol. 319. No.21. pp 2179-2189
 19. Eldor L, Weissman A, Fodor L, Carimi N, Ullmann Y. Breast augmentation under general anesthesia versus monitored anesthesia care: A retrospective comparative study. *Annals of Plastic Surgery*. 2008;61:243-246. DOI: 10.1097/SAP.0b013e31815bfe98
 20. Frerk C, Mitchell V.S. Mc Narry A.F. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. *BJA*,2015, vol.115.no 6,pp. 827-848
 21. Frova G. Sorbello M. Algorithms for difficult airway management a review. *Minerva Anestesiologica*. 2009,vol.75.no 4,pp.201-209
 22. Fusco P, Scimia P, Marinangeli F, Pozzone T, Petrucci E. The association between the ultrasound-guided Serratus Plane Block and PECS I Block can represent a valid alternative to conventional anesthesia in breast surgery in a seriously ill patient. *Minerva Anestesiologica*. 2016;82(2):241-242
 23. Gottlieb LJ, Krieger IM. From the reconstructive ladder to the reconstructive elevator. *Plast Reconstr Surg* 1994;93:1503-4.
 24. Gupta K, Gupta PK. Assessment of difficult laryngoscopy by electronically measured maxillo-pharyngeal angle on lateral cervical radiograph: A prospective study. *Saudi J Anaesth* 2010;4:158-62.
 25. Gupta P, Talwar V, Verma S, Mahajan S, Gogia AR. Modified mouth prop for orotrachealfibreoptic intubation. *J Anaesthesiology and Pharmacology* 2006;22:65-8
 26. Guven E, Ugurlu AM, Hocaoglu E, et al. Treatment of post-burn upper extremity, neck and facial contractures: report of 77 cases. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg*. 2010;16(5):401–406.
 27. Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi AH, Salimi A, Naghibzadeh G, Mousavi SJ. Epidural anesthesia as a thromboembolic prophylaxis modality in plastic surgery. *Aesthetic Surgery Journal*. 2011;31(7): 821-824. DOI: 10.1177/1090820X114117424
 28. Heesen M, Klimek M, Rosssaint R, Imberger G, Straube S. Paravertebral block and persistent postoperative pain after breast surgery: Meta-analysis and trial sequential analysis. *Anaesthesia*. 2016;71(12):1471-1481. DOI: 10.1111/anae.13649
 29. Kallio H, Snäll EV, Suvanto SJ, Tuomas CA, Iivonen MK, Pokki JP, et al. Spinal hyperbaric ropivacaine – fentanyl for day-surgery. *Regional Anesthesia and Pain Medicine*.2005;30:48-54
 30. Korhonen AM. Use of spinal anaesthesia in day surgery. *Current Opinion in Anaesthesiology*. 2006;19:612-616. DOI: 10.1097/ACO.0b013e32801042c7
 31. Kreulen M, Mackie D, Kries R, Groenvelt F, Surgical release for intubation purposes in post-burn contracture of the neck. *Burns* 1996;22:310-2
 32. Kryger ZB, Fine NA, Mustoe TA, et al. The outcome of abdominoplasty performed under conscious sedation: Six year experience in 153 consecutive cases. *Plast Reconstr Surg*. 2004;113:1807.
 33. Mallampati R, Gatt SP, Gugino LD, et al. A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: A prospective study. *Can Anaesth Soc J*. 1985;32(4):429–425.
 34. Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD, et al: A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: A

- prospective study. *Can Anaesth Soc J* 1985; 32:429
35. Marcus J.R., Few J.W., Chao J.D. et al. The prevention of emesis in plastic surgery: a randomized, prospective study // *Palst.Reconstr.Surg.* – 2002. – Vol. 108, №7. – P.2487-2494.
36. Martusevicius R., Swiatek F., Joergensen L.G. et al. Ultrasound-guided locoregional anaesthesia for carotid endarterectomy: a prospective observational study. *Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg.*, 2012, vol. 44, pp. 27-30.
37. Mysore V. Tumescence liposuction: Standard guidelines of care. *Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology.* 2008;74(Suppl):S54-S60
38. Pacik PT, Nelson CE, Werner C. Pain control in augmentation mammoplasty using indwelling catheters in 687 consecutive patients: Data analysis. *Aesthetic Surgery Journal.* 2008;28:631-641.
39. Pandit J.J., Satya-Krishna R., Gratton P. Superficial or deep cervical plexus block for carotid endarterectomy: a systematic review of complications. *Brit. J. Anaesthesia*, 2007, vol. 99, no. 2, pp. 159-169.
40. Pinto J., Cordeiro I., Pereira C. Predicting difficult laryngoscopy using ultrasound measurement of distance from skin to epiglottis. *J. Crit. Care.* 2016, vol 33. pp. 26-31
41. Prakash S., Mullick P. Airway management in patients with burn contractures of the neck. *Burns.* 2015, vol 41. no 8, pp. 1627-1635.
42. Queenie H. M, Hing T.Ch, Micheal Y.J. Anaesthesia for plastic and reconstructive surgery *Anaesth. and Intensive Care Med.* 2020;22(1):64-69
43. Rajesh V.N., Sanjay S.B, Naresh Y.T. A case of Post Burn Contracture (PBC) Neck with Oral Sub Mucous Fibrosis – A Unique Challenge in Airway Management *Intern. J. of Health Sciences and Research*, 2015, v5, 7, 473-476
44. Rajini Mathur et al. Anaesthetic and airway management of post burn contracture neck patient with microstomia and distorted nasal anatomy. *Indian journal of anaesthesia.* 2014;58:210-213
45. Rättsch G, Niebergall H, Hauenstein L, Reber A. Spinal anaesthesia in day-case surgery. Optimization of procedures. *Anaesthesist.* 2007;56:322-327. DOI: 10.1007/s00101-007-1141-9
46. Rawal N, Gupta A, Helsing M, Grell K, Allavin R. Pain relief following breast augmentation surgery: A comparison between incisional patient-controlled regional analgesia and traditional oral analgesia. *European Journal of Anaesthesiology.* 2006;23:1010-1017. DOI: 10.1017/S0265021506000883
47. Rerkasem K., Rothwell P.M. Local versus general anaesthesia for carotid endarterectomy. *Cochrane Database Syst. Rev.*, 2008, vol. 8, no. 4, CD000126.
48. Rosenberg PH, Veering BT, Urmev WF. Maximum recommended doses of local anesthetics: A multifactorial concept. *Regional Anesthesia and Pain Medicine.* 2004;29(6):564-575
49. Sahajanandhan R, Saravann PA, Ponniah M, Jacob JI, Gupta AK, Nambi GI. Post burn contracture neck with extreme microstomia and fibrosed obliterated nose- a unique airway challenge! *J Anesthesia Clin Pharmacol* 2010;26(2):267-9.
50. Saraf S, Goyal P, Ranka P. Tumescence anesthesia: A useful technique for harvesting split-thickness skin graft. *Indian J Dermatol* 2004;49:184-6.
51. Saraswat M and Radha Krishnan M. Burns contracture of neck: Two case report of difficult intubation. *The internet journal of anaesthesiology.* 2000;5:1-4.
52. Shady N.A. Arij M. EL K., Yhassan K. does surgical release of neck burn contracture result in airway improvement? *J.of anesth. And Critical Care: Open Access.* 2017,77(6)p11-12
53. Singh S.K., Asthana V., Payal Y.S., Agarwal S., Singh D.K., Srivastava N. Airway Management in fixed flexion deformity using an alternative method of ILMA insertion. *Ind. J Anaesth*, 2008;52(4):440-442
54. Subba Rao S. V, Sirajuddin M, Rajesh J. Successful Anaesthetic Management of a Patient with Post Burn Contracture and Difficult Airway: A case Report. *Int. J. of Contemporary Med Research*, 2017, v4, 77-83
55. Subramanyam K.L. Anaesthetic management of post burn contracture chest with microstomia: Regional nerve blocks to aid in intubation. *Journal of Anaesthesiology clinical pharmacology.* 20015;31:250-252.
56. Tanzer RC. Burn contracture of the neck. *PlastReconstrSurg* 1964;33:2017-12.
57. Taub PJ, Sameer B.A, Laurence M et al. Anesthesia for Cosmetic Surgery, Plastic and Reconstructive Surgery 2010, v 125, N1, P268-272
58. Tsai FC, Mardini S, Chen DJ, et al. The classification and treatment algorithm for post-burn cervical contractures reconstructed with free flaps. *Burns.* 2006;32(5):626–633.
59. Tumescence anaesthesia: a useful technique for harvesting split thickness skin graft. *Indian journal of dermatology.* 2004;49:184-186.
60. White PF, Freire AR. Ambulatory (outpatient) anesthesia. In: Miller RD, ed. *Miller's Anesthesia.* 6th ed. Philadelphia, Pa.: Elsevier Churchill Livingstone; 2005:2589-2635.
61. Whizar LV, Carrada PS, Cisneros CR, Cortes GC. Solar. Migracion subaracnoidea del cateter o del anestesico durante anesthesia epidural-espinal combinada. Informe de un caso. *Revista Mexicana de Anestesiologia.* 1997;20:91-95
62. Whizar LV, Cisneros CR, Reyes AMA, Ontiveros MP. Combined Lumbar Spinal-Epidural Anaesthesia (CLSEA) with Hyperbaric 0,75% Ropivacaine Plus Clonidine for Breast and Abdominal-Pelvic Plastic Surgery. *An Open Trial.* Paris, France: WCA; 2004.p.CD231